

**CONVENCIÓN INTERNACIONAL
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY
IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ
XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN (CICE)**

Simposio II.- La gestión didáctica innovadora en época de pandemia

**APRENDIZAJE EMPRENDEDOR BASADO EN LA SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE FÍSICA CON SIMULACIONES
ENTREPRENEURIAL LEARNING BASED ON SOLVING
PHYSICS PROBLEMS WITH SIMULATIONS**

Autor:

**Carlos Alvarez Martínez de Santelices E-mail.- carlos.alvarez@reduc.edu.cu
Departamento de Física, Facultad de Informática y Ciencias Exactas, Universidad de
Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, Cuba. Doctor en Ciencias Pedagógicas.**

RESUMEN

El objetivo general que se logró en esta intervención didáctico-metodológica, fue determinar la percepción y actitud de estudiantes de la Universidad ISA en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, sobre los efectos en sus aprendizajes de la implementación de la metodología “Aprendizaje Emprendedor Basado en la Solución de Problemas de Física con Simulaciones, desarrollada al impartirles cuatro asignaturas de Física de manera online desde la universidad de Camagüey, Cuba, en el cuatrimestre septiembre-diciembre de 2020. La población estuvo formada por los estudiantes de las carreras de licenciatura en Física y Biología correspondientes a los cuatrimestres 10mo, 8vo y 4to respectivamente. La actitud de los participantes respecto al impacto de la nueva metodología para aprender física fue positiva.

Palabras Clave: Aprendizaje basando en el Emprendimiento, Aprendizaje en entornos virtuales, Simulaciones para dispositivos móviles, Nueva Metodología.

ABSTRACT

The general objective that was achieved in this didactic-methodological intervention was to determine the perception and attitude of students of the ISA University in Santiago de los Caballeros, Dominican Republic, on the effects on their learning of the implementation of the methodology " Entrepreneurial Learning Based on the Solution of Physics Problems with Simulations, developed by teaching four Physics subjects online from the University of Camagüey, Cuba, in the semester September-December 2020. The population was made up of students from Bachelor's degrees in Physics and Biology corresponding to the 10th, 8th and 4th semesters respectively. The attitude of the participants regarding the impact of the new methodology to learn physics was positive.

Keywords: Learning Based on Entrepreneurship, Learning in virtual environments, Simulations for mobile devices, New Methodology.